

ИНТРОДУКЦИЯ, СЕЛЕКЦИЯ И РАЗМНОЖЕНИЕ СОРТОВ ДРЕВОВИДНЫХ ПИОНОВ В БОТСАДУ МГУ

Успенская М.С.¹, Мурашев В.В.²

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

1 — НОЦ ботанический сад Петра 1; 2 — лаборатория биологии развития растений,

e-mail: ms-uspenskaya@yandex.ru; vla3053@yandex.ru

Аннотация. Успенская М.С., Мурашев В.В. **Интродукция, селекция и размножение сортов древовидных пионов в ботсаду МГУ.** В ботаническом саду биофака МГУ создана уникальная коллекция растений *Paeonia suffruticosa* Andrews., а в лаборатории биологии развития растений накоплен большой теоретический потенциал. В настоящее время разработаны конкретные методики работы — выявление особенностей формирования интродукционных популяций пиона древовидного в ходе онтогенеза, создание новых зимостойких сортов пионов и разработка технологий их ускоренного размножения.

Ключевые слова: древовидные пионы, интродукция, селекция, культивары, размножение.

Abstract. Uspenskaya M.S., Murashev V.V. **Introduction, selection and reproduction of varieties of tree peonies in the Botsad of Moscow State University.** A unique collection of *Paeonia suffruticosa* Andrews plants has been created in the Botanical garden of the Moscow State University Biofactory, and a great theoretical potential has been accumulated in the laboratory of Plant Development Biology. Currently, specific methods of work have been developed — to identify the features of the formation of introduced populations of tree peony during ontogenesis, the creation of new winter-hardy varieties of peonies and the development of technologies for their accelerated reproduction.

Keywords: *Paeonia suffruticosa* Andrews., introduction, breeding, cultivars, reproduction.

В Россию древовидные пионы (родина Китай) попали в начале XIX столетия. В 1812 году в Крыму был создан Императорский Никитский ботанический сад. Его первым директором стал Христиан Христианович Стевен (1781—1863 гг.) приступивший к работам по интродукции декоративных растений, которые выписывали в основном из Германии, Франции. О появлении в коллекции ботсада древовидных пионов впервые упоминает в своём дневнике в 1850 г. второй директор ботсада Николай Эрнст Бартоломей Ангорн фон Гартвис. А в 1855 г. он уже сообщает о селекционной работе с древовидными пионами, находящимися в коллекции Никитского сада и в парке его имения в Артеке. Селекцию он вёл, высевая семена от свободного опыления растений, и путём отбора наиболее декоративных форм. В результате Николаем Андреевичем (как его называли по-русски) были получены первые в России отечественные сорта древовидных пионов, которые активно размножались и даже поступали в продажу. «Эти кустарники — пишет он в своём дневнике, — украшают здешние цветники весной изобилием великолепных цветов. Красивая махровая разновидность, вышедшая из семян в Никите, разводится под названием ‘*Ornement de Nikita*’» [4].

Академик Н. И. Вавилов во время экспедиции на Украину в 1940 г. отмечал, что «с именами Х. Х. Стевена и Н. А. Гартвиса связан замечательный период продуманной интродукции ценных сортов плодовых культур, винограда, декоративных растений, оказавший большое влияние не только на южное побережье Крыма, но и на другие районы европейской части нашей страны». Эти исследования в области мобилизации растительных ресурсов и селекции плодовых культур, декоративных, технических, а также исследований в области охраны, сохранения биоразнообразия, развития ландшафтной архитектуры в Крыму, как здравнице международного значения сохранились и продолжают расширяться [13].

После длительного перерыва работа с древовидными пионами в Никитском Ботаническом саду возобновилась только в 1958 году старшим научным сотрудником Константином Трофимовичем Клименко. За время его деятельности было получено пять сортов, сохранившихся до наших дней, но которые, так и не вошли в государственный реестр [11].

Для массового внедрения древовидных пионов в озеленение существуют некоторые сложности: медленное прорастание семян и очень медленный рост в первые годы жизни сеянцев. Кроме того, древовидные пионы, в отличие от травянистых, значительно сложнее размножаются вегетативным путём [10].

В 1858г. заведующий отделом прикладной ботаники Министерства земледелия член-корреспондент Петербургской Академии наук Эдуард Людвигович Регель (нем. Eduard August von Regel) сообщает о выращивании древовидных пионов в открытом грунте в окрестностях Санкт-Петербурга при условии хорошего укрытия на зиму листьями и соломой. 26 летние кусты выглядят очень скромно и лишь иногда радуют нас цветами, так как нередко отмерзают до корневой шейки под заурядным зимним покрытием листом» [9].

В Москве на территории Аптекарского огорода в послевоенное время под руководством цитогенетика Анастасии Антоновны Сосновец начали заниматься селекцией древовидных пионов. Эта работа продолжается Марианной Сергеевной Успенской теперь уже на основной территории НОЦ ботанического сада Петра I на Воробьевых горах двумя методами: методом свободного опыления и последующего отбора и методом искусственной гибридизации.

Выявлено, что пыльца пионов может длительно сохранять жизнеспособность — около 35 дней; при низких положительных температурах от +2 до +5⁰С — до 1 года. А наилучшая оплодотворяющая способность выявлена у подсушенной пыльцы, сохраняемой при температурах минус 7-10 градусов. Поэтому для скрещиваний может использоваться пыльца, привезённая из различных ботанических садов, в частности из Никитского, из многочисленных коллекций цветоводов-любителей России и даже из Китая, Японии, Латвии, Украины.

Для выведения новых сортов нами применялась также методика ионизирующей радиации и химических мутагенов, разработанная старшим научным сотрудником кафедры высших растений МГУ, доктором биологических наук Ириной Викторовной Дрягиной [2]. Свежесобранные семена пионов облучали в Институте физической химии и электрохимии РАН на установке ГУРХ-40000 γ -лучами при мощности 100 Р/сек дозами 500, 1000, 40000, 60000, 100000 Р, а также обрабатывали разными дозами химических мутагенов, в частности диметилсульфатом. Семена пионов оказались устойчивыми как к радиации, так и химическим мутагенам.

Основная схема селекционной работы с пионами сводилась к 1) посеву семян от свободно опыляемых интродуцентов для получения неоднородной культурной популяции; 2) отбор растений, несущих ген устойчивости к холоду; 3) слабые и больные сеянцы первого поколения (F1) выбраковывали; 4) сеянцы второго поколения (F2) тщательно отбирали по нескольким параметрам: устойчивость к холоду, засухе, грибным болезням, а также по декоративности и плотности куста, форме и окраске цветка, длине цветоножки, срокам цветения и др.; 5) в дальнейшем проводился отбор родительских пар для гибридизации; 6) для получения межвидовых гибридов скрещивали сорта древовидных пионов с пионом жёлтым и пионом Делаея.

Государственной комиссией РФ по испытанию и охране селекционных достижений в 2006 году для всех древовидных пионов была разработана «Методика и сроки проведения испытаний селекционного достижения (нового сорта растений) на отличимость, однородность и стабильность». Эта методика вновь утверждена Приказом Минсельхоза России от 27.10.2020 № 631 (зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 № 61734). Раздел методики пион древовидный (*Paeonia suffruticosa* Andrews) был подготовлен в ботаническом саду биофака МГУ с использованием документа «*Paeonia characteristics table for recording and registration*», действующего в Японии. В этой работе принимали участие методист Государственной комиссии Николаевская Татьяна Владимировна и агроном отдела плодово-ягодных и декоративных культур Николаевская Ольга Владимировна [6].

Большая часть европейской территории России находится в зоне рискованного земледелия. Перепады температуры, оттепели среди зимы, холодные северные ветры могут повлиять на морозоустойчивость, а иногда привести к гибели растений. У древовидных

пионов в отличие от травянистых поверхностная корневая система. Выкопать куст, достигший возраста 20 лет, значительно проще, чем травянистый того же возраста. Поэтому в конце октября необходимо окучить куст. Мульчирование торфом и перегноем, улучшая температурный режим и аэрацию, способствует размножению полезных микроорганизмов и даёт возможность сохранить почки в основании побегов: надземные побеги могут засохнуть, но за счёт сохранившихся почек куст восстановится и будет цвести. Расположение побегов в пространстве зависит от индивидуальных особенностей сорта. У одних побеги прямостоячие, у других они склонны к полеганию. До цветения главная ось первичного побега не прекращает роста в длину развиваясь из верхушечной почки (моноподиальное ветвление), а после цветения происходит отмирание верхушечной части цветущего побега до верхней пазушной вегетативной почки и замена главной оси одной из боковых (симподиальный тип нарастания). Поэтому весной приходится удалять сухие отцветшие части побегов.

Вся коллекция древовидных пионов в ботсаду биофака МГУ на протяжении многих лет находится без укрытия. Наши исследования показали, что у сортов с махровыми цветками, привезённых из стран с более мягким климатом, без укрытия осенью, весной появившиеся бутоны засыхают не распускаясь. Такие растения рекомендуется укрывать лутрасилом, но лучше лапником. Обобщив опыт интродукции древовидных пионов, мы пришли к выводу, что они вполне зимостойки и морозостойки. Их надземные многолетние побеги покрыты коркой, что является важным приспособительным признаком для произрастания в регионах с низкой температурой. Пионы выдерживают до минус 36⁰С. Они, как правило, погибают только при посадке в низинных местах, где застаивается талая вода.

Для правильного формирования куста и увеличения продолжительности его жизни можно рекомендовать по мере пробуждения почек проводить омолаживающую обрезку. Каждую весну вырезаются все засохшие побеги, а все старые укорачиваются до высоты 10 см. В Китае проводят омолаживающую обрезку куста до уровня почвы, считается что это не вредит растению, а способствует его омоложению. На своей родине возраст некоторых экземпляров древовидных пионов превышает 500 лет.

В последнее время японскими селекционерами получены межсекционные гибриды: их называют по имени первого создателя «Ито-гибриды». В условиях Нечерноземья России они показали себя зимостойкими, но поздней осенью у них удаляют всю надземную часть, как и у травянистых пионов. Остальной уход за древовидными пионами мало чем отличается от такового за их травянистыми собратьями.

Учитывая высокую продолжительность жизни древовидных пионов на одном месте, следует с большим вниманием отнестись к выбору места для посадки. Очень важно чтобы растение росло в защищённом от ветра месте. В Японии и Китае молодые цветущие кусты прикрывают от солнца, ветра и дождя тростниковым навесом, что увеличивает продолжительность их цветения сохраняет форму и окраску цветков. В естественных местах обитания пионы растут на лёссовых почвах, мергелитовых известняках или поблизости от них. Поэтому сажать пионы следует на богатых, хорошо дренированных щелочных почвах. На низких участках пионы надо выращивать на высоких грядах. В Китае считают, что оптимальное время для пересадки пионов — день осеннего равноденствия.

Возобновление этого вида в природных условиях и размножение в интродукционной культуре затруднено в связи с медленным прорастанием семян (2-3 года). Семена имеют недоразвитый зародыш, который отличается очень низким содержанием физиологически активных веществ и слабой активностью ферментов [12; 8]. Дело в том, что системе репродукции пиона свойственна смена путей морфогенеза: замена эмбриогенеза на эмбриоидогенез. В результате в зрелом семени пиона формируется соматический, а не половой зародыш [14].

Кроме того, у древовидных пионов наблюдается продолжительный прегенеративный период развития особей (5-6 лет) связанный с морфофизиологическим глубоким эпикотильным типом покоя [7; 3]. Нами установлено, что скорость прорастания зависит от качества семян: свежесобранные семена, высеянные в грунт в сентябре - октябре дают

всхожесть от 80 до 90%, а высеянные в апреле — 15-20%. Для ускоренного прорастания семян требуется стратификация, которая состоит из двух этапов. В первый — семена должны прорасти (до появления корешка) при температуре 18-30⁰С (2,5-3 месяца) [Рис. 1.1]. Во второй — проросшие семена высевают в ящик при температуре 5-7⁰С до появления первого листа [Рис. 1.2]. В мае ящик с рассадой выставляют в тень и следят чтобы почва в нём не пересыхала, но и вода не застаивалась. А в конце августа окрепшие за лето сеянцы [Рис. 1.3] высаживают в рыхлый открытый грунт. О декоративных качествах пиона, выращенного из семян можно будет уверенно судить только на 7-9 году жизни. Поэтому к такому способу размножения древовидных пионов обычно прибегают исключительно в селекционных целях.

Обычно у древовидных пионов проводят деление куста 6-8-летнего возраста и старше. Его предварительно окучивают, стимулируя интенсивное побегообразование, а осенью выкапывают, смывают землю шлангом и аккуратно делят. Стандартная делёнка, как и у травянистых пионов, состоит из 2-3 побегов. Все места ранений промывают перманганатом и присыпают древесным углём.

К размножению древовидных пионов отводками приступают в мае (до распускания цветков). Для этого выбирают лежащие побеги, снизу делают неглубокий надрез и обрабатывают ростовым веществом (гетероауксином, корневином, эпином, цирконом и т.п.) Затем побег прищипывают к земле и сверху присыпают почвой (12-15 см), которую регулярно увлажняют. Через год - два осенью укоренённый побег отрезают от материнского куста и высаживают на постоянное место. У полукустарниковых пионов (п. жёлтый и п. Делавея) под землёй образуются ксилоподии — сильно утолщённые одревесневающие побеги, способные ветвиться. Ксилоподии обеспечивают кустарникам вегетативную подвижность и долголетие, способность расти даже на каменистых почвах и закреплять склоновые участки. Эти побеги формирующие собственные корни легко использовать в качестве отводков.

Размножение сортов древовидных пионов стеблевыми черенками следует проводить в период цветения. Нецветущая ветка с бутончиком-горошинкой — идеальный вариант. У перецветших стеблей пионов будет меньший процент приживаемости. Черенки нарезают наискосок под узлами (отступив 2,5 см). Каждый черенок должен иметь 2-3 листа. У двух нижних узлов удаляют листовые пластинки (сохраняя 2 см «пенёк» черешка), у верхнего узла листовую пластинку укорачивают на две трети. Перед посадкой черенки обрабатывают ростовыми препаратами для стимуляции корнеобразования. Высаживают черенки в затенённом месте под углом 45 градусов полностью заглубляя нижний узел с почкой, второй узел с почкой остаётся у поверхности почвы. Почву с добавлением речного песка вокруг черенка слегка обжимают и поддерживают влажной. Этот способ размножения трудоёмкий и продолжительный. Молодые растения, полученные таким способом, даже при тщательном уходе и заботе начинают цвести только на 4-5й год.

Прививка — надёжный и эффективный способ размножения сортов древовидных пионов, позволяющий получить большое количество качественного и здорового посадочного материала для личного использования или реализации. Единственным минусом прививки древовидного пиона считается трудоёмкость этого способа. Даже опытные садоводы не всегда успешно справляются с этой сложной задачей. Для успешного размножения древовидных пионов и их хорошего укоренения важно выбрать подходящие сроки для прививки. Садоводы средней полосы проводят эту процедуру в середине августа до первой половины сентября. В южных регионах сроки прививки пионов можно перенести на конец мая или июнь.

Особенностью метода прививки древовидного пиона является то, что в качестве подвоя обычно берут корни травянистых видов. Использование в качестве подвоя корней травянистых пионов способствует повышению зимостойкости новых растений. Их заготавливают заранее — примерно за 20 дней до запланированных работ. Корешки необходимо хранить в сухом, тёмном и прохладном месте. Оптимальная длина подвоя должна составлять около 12-15 см. При этом его толщина должна соответствовать диаметру черенка привоя.

В качестве привоя используются исключительно побеги текущего года, желательно имеющие не менее двух - трёх почек. Черенки для прививки срезают только с полуодревесневших побегов. Срезы делают на расстоянии около 3-4 см под нижней почкой. Черенок древесного пиона очищают от листьев. При одинаковых размерах привоя и подвоя возможно проводить прививку двумя способами – вращеп и вприклад. В случае значительно большей толщины привоя размножение получится провести только способом вращеп.

От здорового древесного пиона отрезают хорошо развитые черенки, имеющие не меньше 2 почек. С помощью продезинфицированного ножа с острым лезвием на привое выполняют клиновидный срез. Это делается одним движением с одной стороны, другим – со второй, что важно для совпадения камбиальных слоёв. На подвое, в центральной части выбранного корня, выполняют разрез-паз в форме клина размером около 4 см. В проделанный паз вставляют подготовленный привой таким образом, чтобы небольшая часть среза примерно 2-3 мм оставалась в его верхней части. С помощью эластичной изоленты липкой стороной наружу плотно стягивают место прививки и смазывают садовым варом.

После завершения всех работ привитые пионы выкладывают в деревянный ящик с древесными опилками, торфом или влажным мхом-сфагнумом. Растения размещают горизонтальными слоями таким образом, чтобы место прививки располагалось выше слоя опилок или мха. Пион помещают на 30 дней в прохладное помещение с повышенной влажностью. Для этой цели отлично подходит погреб или подвал.

Боковая прививка, осуществляемая вприклад, считается более простым и лёгким вариантом. Она отличается от предыдущего метода формой рассечения. На привое под минимальным градусом выполняется диагональный срез. Аналогичный срез проделывают в верхней части выбранного корня. Срезы выполняются только стерилизованным ножом с острым лезвием, иначе слои камбия при совмещении частей не совпадут. Обе части пионов соединяют между собой, следя за тем, чтобы уголки полностью совпадали. Место прививки плотно связывают изолентой (обратной стороной) и наносят слой садового вара. Привитые растения укладывают горизонтальными слоями в ящики с торфом, влажным сфагнумом или опилками и переносят. Черенки помещают на 4-5 недель в прохладное и влажное место – подвал или погреб.

Через 4-5 недель привитые растения можно переносить в парник и высаживать таким образом, чтобы уровень углубления нижней почки в грунт не превышал 6 см. Спустя 1,5 года привитые пионы готовы к пересадке на клумбу [Рис. 1.4]. Первое время важно не допускать попадания прямых солнечных лучей на привой и поддерживать высокую влажность. Молодые саженцы нуждаются в качественном зимнем укрытии хвойным лапником и неткаными материалами.

Рис. 1. Размножение пионов семенами (1-3) и прививкой (4)

Для сохранения природных ресурсов ценных лекарственных растений, к которым относится *P. suffruticosa*, наряду с применением традиционных методов вегетативного и семенного размножения актуальным является использование метода культуры органов, тканей и клеток. Достижения в области культуры клеток и тканей привели к созданию принципиально нового метода вегетативного размножения — клонального микроразмножения, то есть получения в условиях *in vitro* неполным путём растений, генетически идентичных исходному экземпляру. В основе метода лежит уникальная способность растительной клетки реализовывать присущую ей тотипотентность под влиянием экспериментальных воздействий и дать начало целому растительному организму. Обязательным условием клонального микроразмножения является использование объектов, полностью сохраняющих генетическую стабильность на всех этапах процесса — от экспланта до растений. Этому условию удовлетворяют апексы и пазушные почки стеблевого происхождения. Меристемные ткани растений *in vivo* непрерывно поддерживаются в активно пролиферирующем состоянии. По мнению Р. Г. Бутенко [1], они устойчивы к генетическим изменениям, возможно вследствие высокой активности систем репарации ДНК, а также негативной селекции изменившихся клеток. Можно предположить, что организация апикальных и пазушных меристем стебля в виде дискретных зон также вносит вклад в их генетическую стабильность. Генетически стабильные апексы и пазушные почки стебля являются в настоящее время наиболее предпочтительными объектами для клонального микроразмножения. Метод клонального микроразмножения активацией пазушных меристем основан на снятии апикального доминирования или удалением главного побега и микрочеренкованием в пробирке, или введением в питательную среду цитокининов, индуцирующих развитие многочисленных пазушных побегов, или, наконец, сочетанием того и другого. При этом во всех случаях развившиеся побеги отделяют друг от друга и повторно культивируют на питательной среде, стимулирующей пролиферацию пазушных меристем и возникновение побегов более высоких порядков. Регенерация растений из пазушных почек в настоящее время широко используется при коммерческом размножении ценных генотипов луковичных, плодовых, древесных, овощных и других культур, которые трудно размножаются вегетативно классическими методами. Получаемые при этом растения обычно фенотипически близки к исходным. С целью ускорения воспроизводства качественного посадочного материала в настоящее время разработаны схемы микроклонального размножения древовидного пиона многих сортов европейского и китайского происхождения

[15]. Однако для каждого нового сорта этой культуры необходимо уточнять и подбирать свои оптимальные режимы размножения в стерильных условиях. Для коллекции древовидных пионов созданной М. С. Успенской эту работу успешно осуществляют сотрудники лаборатории биологии развития растений биофака МГУ [5].

Примерный выход укоренённых растений при использовании предложенной нами методики микроклонального размножения древовидных пионов составляет около 20 растений на один эксплант. В тоже время при умелом делении куста тех же сортов получается не более 3-4 делёнок, а при успехе прививки на корни травянистого пиона - 9-10 единиц посадочного материала.

Знания морфологических и декоративных особенностей древесных растений, отношения их к неблагоприятным условиям городской среды позволяют значительно улучшить художественный облик города. Совершенно очевидно, что с целью предотвращения активной инвазии в естественные сообщества преобладающими типами стратегий используемых интродуцированных видов должны стать пациентный или виолентно-пациентный. Риск их внедрения в окружающие естественные сообщества будет минимальным. В этом плане, учитывая особенности культуры древовидных пионов, их можно широко рекомендовать для озеленения городов и садовых участков.

Из большинства цветочных культур древовидный пион занимает одно из ведущих мест. Ведь он обладает не только яркими, красивыми, крупными и ароматными цветками, но и великолепным высокодекоративным кустом [Фото 2]. Причём его декоративность начинает проявляться с момента весеннего отрастания, поскольку уже тогда стебли имеют свою специфическую яркую окраску - от светло-зелёной до красно-коричневой. Подбирая определённые сорта можно рисовать удивительные весенние картины в различной цветовой гамме. Период цветения массива при правильном подборе сортов можно растянуть на 1,5 месяца.

После отцветания куст древовидного пиона является великолепным фоном для других цветочных культур. Кроме того, пион очень долговечное растение, вполне пригодное не только в качестве декоративного, но и как декоративно-оздоровительное насаждение.

В рыночных отношениях - мы должны следовать законам рынка: спрос - рождает предложение. И чтобы соответствовать времени необходимо регулярно расширять существующий сортимент древовидных пионов. Уже сейчас мало кого интересуют сортовые смеси по окраскам, потребителю нужны высокодекоративные сорта, причём они должны отвечать не только современным направлениям моды, но и быть адаптированными к условиям произрастания. Всем этим требованиям полностью соответствует уникальная и регулярно пополняющаяся коллекция древовидных пионов селекции ботанического сада МГУ, насчитывающая к настоящему времени около 50 районированных сортов.

Работа выполнена в рамках госзаданий ЦИТиС: 121032500082-2 и ЦИТиС 121031600193-7

Рис. 2. Примеры использования коллекционных древовидных пионов для оформления экспозиции ботанического сада:

- 1) создатель коллекции древовидных пионов М. С. Успенская и её сорт 'Ирина'; 2) сорт 'Хамелеон' формирует компактный куст 70-80 см; 3) высокорослые древовидные пионы на партере отлично сочетаются с цветущей сиренью; 4) сорт 'Клара Киселёва'; 5) в период цветения от полуденного солнца, дождя и ветра древовидные пионы защищает укрытие из тростника; 6) некоторые сорта пионов эффектны не только во время цветения, но и осенью с плодами; 7) старейшему представителю коллекции древовидных пионов нашего ботсада перевалило за 70 лет; 8) сорт 'академик Садовничий'; 9) сорт 'Ломоносов'

1. Бутенко Р. Г. Биология клеток высших растений *in vitro* и биотехнологии на их основе. Учеб. пособие. — М.: фбк-пресс, 1999. — 160 с.
2. Дрягина И. В. Радиация в селекции плодовых и цветочно-декоративных культур. — М.: Россельхозиздат, 1974. — 136 с.
3. Игнатъева И. П. Онтогенетический морфогенез вегетативных органов пиона уклоняющегося (*Paeonia anomala* L.) // Изв. ТСХА, 1995. Вып.4. — С. 108-134.
4. Клименко З. К., Рубцова Е. Л., Зыкова В. К. Николай Андреевич Гартвис — второй директор Никитского ботанического сада // Бюлл. Никитского бот. Сада, 2006. Вып. 92. — С. 105-111.

5. Креницына А. А., Мурашев В. В., Раппопорт А. В., Сперанская А. С., Успенская М. С., Чурикова О. А. Микроклональное размножение декоративных культур. Пион древовидный (*Paeonia suffruticosa*). Учебно-методическое пособие. — М.: изд-во МГУ, 2008. — 40 с.
6. Методика проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность. Пион древовидный (*Paeonia suffruticosa* Andrews) // Офиц. бюл. 156. Гос. комис. РФ по испытанию и охране селекц. достижений, 2006. N 7. — С. 557572.
7. Николаева М. Г. Покой семян // Физиология семян. — М. 1982. — С. 125-183.
8. Попцов А. В. Представление о типе нормального (незатрудненного) прорастания и значение его при изучении биологии прорастания семян интродуцентов // Качество семян в связи с условиями их формирования при интродукции. — Новосибирск, 1971. — С. 96-105.
9. Регель Э. Л. Путеводитель по Императорскому Санкт-Петербургскому ботаническому саду. — СПб.: Типогр. В. В. Пратс, 1873. — 147 с.
10. Успенская М. С. Древовидные пионы. Коллекция ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова. — М.: «Пента», 2017. — 144 с.
11. Успенская М. С., Мурашев В. В. История селекции пиона древовидного // Сборник научных трудов Государственного Никитского бот. сада, 2017. Том 145. — С. 155-161.
12. Цингер Н. В. Семя, его развитие и физиологические свойства. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. — 285 с.
13. Чуботару А. А. Известный ботаник-энтомолог, основатель Экономо-ботанического сада в местечке Никита (Сикита) — Христиан Христианович Стевен (1781- 1863). К 200-летию основания Никитского ботанического сада // Бюлл. Государственного Никитского бот. сада, 2012. Вып. 105. — С. 153-159.
14. Vatygina T. V. Embryoidogenic type of reproduction in flowering plants // Apomixis Newsletter. 1990. №. 2. — P. 58-66.
15. Beruto M., Curir P. *In vitro* culture of tree peony through axillary budding // Protocols for Micropropagation of Woody Trees and Fruits // Springer, 2007. — P. 477-497.